

**TARBIYA NAZARIYASI VA AMALIYOTIDA ZAMON VA VAQT ENG
MUHIM AHAMIYAT KASB ETISHLIGI.**

P.f.f. (PhD) Abdupattayev Hasanboy Abdurahmonovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

(99) 9956628

Annotasiya

Mazkur maqola yoshlarni tarbiyalash jarayonida tarbiyani davriylik tamoilliga e‘tiborliroq bo‘lish lozimligi va tarbiya ta‘lim bilan uzviy bog‘liqligi bayon qilingan.

Калит сўзлар

Tarbiya, tarbiya nazariyasi, tarbiya amaliyoti, ilm fan, intellektual, propotsional, insonning biologik evolyusiyasi, jismoniy va intellektual yuk, XXI asr talablari

**В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ИМЕЕТ
НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.**

Аннотация

В данной статье говорится о необходимости уделять больше внимания принципу периодичности обучения в процессе воспитания молодежи и о том, что воспитание неразрывно связано с воспитанием.

Ключевые слова

Образование, теория образования, практика образования, наука, интеллектуальная, пропорциональная, биологическая эволюция человека, физическая и интеллектуальная нагрузка, требования XXI века.

IN THE THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION TIME AND TIME IS MOST IMPORTANT.

Annotation

This article describes the need to pay more attention to the principle of periodicity of education in the process of educating young people and that education is inextricably linked with education.

Keywords

Education, theory of education, practice of education, science, intellectual, proportional, biological evolution of man, physical and intellectual stress, requirements of the 21st century.

XXI asr insoniyat taraqqiyotining fan texnika sohasida barcha davrlardan ham yuksak marralarga erishilgan davr hisoblanadi. Avvalgi davrlarda inson qo‘li bilan bajarilgan ko‘plab vazifalar bugungi kunda yarim va to‘liq robotlashtirilgan texnologiyalar orqali amalga oshirilmoqda. Nafaqat jismoniy vazifalar, endilikda intellektual yuklamalar ham suniiy intellekt orqali zamonaviy texnologiyalarga o‘tkazilmoqda. Shu o‘rinda bugungi davr insoniyatning jismoniy va intellektual yukini yegillatishiga qaramay, uning tarbiyasiga teskari propotsional ishlamoqda. Ya’ni, fan-texnika taraqqiyoti, globallashuv qancha tezlashib borgani sari, yosh avlod tarbiyasi bilan bog‘liq muammolar shuncha o‘sib bormoqda. Ular sirasiga “ommaviy madaniyat”; “kosmopolitizm” (“dunyo fuqarosi” yoki “vatansizlik” g‘oyasi); “ludomaniya” (“o‘yinbozlik”, telefon, kompyuter, internet o‘yinlari kasalligi yoki “asr kasalligi”); missionerlik, prozelitizm; nihilizm (urf-odat, an’ana va qadriyatlarga bepisand munosabatda bo‘lish, ularni inkor etish); starizm

(yulduzlarga ko‘r-ko‘rona taqlid); vandalizm (madaniy va moddiy yodgorliklarni vayron qilish); axloqsizlik (fohishabozlik, behayolik, bir jinsli nikohlar); xepining (vahshiyona ko‘ngil ochishlar) kabilarni kiritish mumkin.

Ta’kidlash kerakki, yuqoridagi tarbiyaviy muammolar ustqurma muammolar hisoblanib, ular tahlil qilinganda mazkur muammolar ostida bazis – metodologik muammolar mavjudligi ayon bo‘ladi. Mazkur metodologik muammolar qatoriga tarbiya nazariyasi va amaliyotida davriylik tamoyilini buzilishini kiritish mumkin. Mazkur muammo tarbiya nazariyasi va amaliyotida davriylik tamoyilini e’tiborga olmaslikdan kelib chiqadi.

Ta’kidlash lozimki, tarbiyaning o‘z zamon bo‘ladi. Bu haqda Muhammad (alayhissalom): “Farzandlaringizga ta’lim bering, chunki ular sizniki bo‘lmagan vaqt uchun tug‘ilganlar”, deya har bir ota-ona va tarbiyachini bolaning kelayotgan - o‘z zamonasi uchun intellektual va tarbiyaviy jihatdan tayyorlash lozimligi haqida uqtirib o‘tganlar¹.

Professor M.Quronov ham tarbiya va davr masalasiga to‘xtalib o‘tib, “Zamon. XXI asr ilgari bobo-momolarimiz duch kelmagan tarbiyaviy vazifalarni, talablarni oldimizga qo‘ymoqda. Zamon talablarini sezmasdan, nuqul bobo-momolarimiz bilgan narsalarni takrorlab yashayversak, tarbiyamiz zamondan orqada qoladi”² degan fikrni bildirganlar.

Darhaqiqat, tarbiya bu muayyan predmet emas, balki protsess – jarayon hisoblanadi. Ma’lumki, har qanday jarayon bu vaqt bilan uzviy bog‘langan bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan, tarbiya jarayonini to‘g‘ri tashkil etish uchun avvalo, vaqtga, davrga to‘g‘ri baho berish lozim.

¹ Наргис Қосимова. Болалар тарбияси: турли мамлакатларда у қандай амалга оширилади? <https://hidoyat.uz/34894> (муружаат қилинган сана 2020 йил, 8 апрель).

² Қуронов М. Болам бахтли бўлсин, десангиз...Т.: “Маънавият”, 2014. - 39-бет.

Ta'kidlash kerakki, antropologlar xulosasiga ko'ra, odamning tashqi ko'rinishi keyingi 40000 yildan buyon o'zgarmasdan kelmoqda³. Endilikda "insonning biologik evolyusiyasi tugadi. Lekin, uning ma'naviy evolyusiyasi cheksiz. Endi tarbiya insonni komolotning yangi marralariga ko'tarib, o'zgartira boradi"⁴.

Buning uchun avvalo, tarbiya jarayonining o'zi o'zgarib borishi lozim. Chunki, tarbiya nazariyasi va amaliyoti mazmun va shakl jihatdan eski davr qoliplarida turib, yangi davr uchun mos keladigan avlodni yetishtirib bera olmaydi. Shunga ko'ra tarbiya metodologiyasi, uning asosida tarbiya jarayoniga xizmat qiluvchi barcha fan predmetlari va tarbiyaviy ish asoslarini XXI asr talablari asosida takomillashtirish lozim bo'ladi.

Bugungi davr talablaridan kelib chiqqan xolda aytadigan bo'lsak, bizningcha, yosh avlodda hozirgi davrda yashash uchun zarur ko'nikmalar - XXI asr ko'nikmalarini shakllantirish lozim.

Insonni butun umri davomida unga ko'plab ko'nikma va malakalar zarur bo'ladi. Bu ko'nikma va malakalar oila, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, oliy ta'lim va boshqa ijtimoiy institutlar ta'sirida shakllanadi. Lekin, ayni vaqtda tahlillar va ijtimoiy hayot shuni ko'rsatmoqdaki, yoshlarda maktab davri va undan keyingi ijtimoiy hayot uchun zarur ko'nikmalarning ayrimlari yetishmaydi. Mazkur xulosaga tarbiya bo'yicha olib borilayotgan tadqiqot ishi natijalari asosida kelinmoqda. Mazkur tadqiqot ishi natijalariga ko'ra, respondent (7 sinf 14 yoshli o'quvchi)larda "Mediasavodxonlik" bo'yicha olayotgan axborotlarining salbiy yoki ijobiylikini sharhlab bera olmasliklari, mobil qurilmasi, kompyuterdagi dasturlardan uning mohiyatini bilmasdan foydalanishlari, radio,

³ Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Пер. с. англ. И. Франц. / Сост. Л.И. Васильенко и В.Е.Ермолаева. Вводн. Ст. Ю.А.Шрейдера. –М.: «Прогресс», 1990. - С. 495.

⁴ Куронов М. Болам бахтли бўлсин, десангиз... Т.: "Маънавият", 2014. 38-бет.

televideniya berilayotgan tarbiyaga yoki bilimga yo‘naltirilgan eshittirish va ko‘rsatuvlarni emas, asosan ko‘ngilochar dasturlarni ko‘rishlari, maktab va oiladan tashqarida olayotgan ma’lumotlarini tahlil etish ko‘nikmalari shakllanmaganligi; “Mustaqil fikrlash (tanqidiy tahlil)” tushunchasini o‘quvchilar izohlay olmasligi, topshirilgan vazifaga yuzaki qarashlari va tanqidiy tahlil qilmasligi, mustaqil fikr bildirish zaruriyati yuzaga keltirganda ma’suliyatdan qochishlari va boshqalardan yordam kutishlari;

“Liderlik” bo‘yicha aniq tassavvurga ega emasliklari, yoshi (14 yosh)ga nisbatan o‘z-o‘zini boshqarish ko‘nikmalarini to‘la shakllanmagani, tenqurlariga ta’sir ko‘rsatishda tortinish, ajablanish, ikkilanishning kuchliligi, maqsadini ifodalashga qiynalishlari, jamoaviy boshqaruv jarayonida mas’uliyat sezmasligi;

“Ekomadaniya” tushunchasini ifodalay olmasliklari, tabiatni asrashga oid kundalik xatti-xarakatlar: sinf xonasini toza tutish, maktab xovlisiga chiqindi tashlamaslik, umum foydalanadigan joylar – xojatxona va maktab oshxonalarini ozodaligini saqlash bilan bog‘liq ko‘nikmalarga ega emasligi;

“Ijtimoiy o‘zgarishlarga moslashuvchanlik” bo‘yicha yashash makon - qishlog‘idagi ijtimoiy muhitni o‘zgarmas deb bilishlari, ularni kelajakda yangi ijtimoiy muhit – shahar, xorij muhitlari kutayotganini anglab yetmaganliklari, o‘z hududida shakllangan stereotiplar asosida fikrlashlari, ular yangi davr avlodi ekani va shunga mos ta’lim va tarbiya olish zaruriyatini sezmasliklari aniqlandi.

Asosiy muammo, mazkur ko‘nikmalarning o‘quvchilarda yetishmasligi bo‘lsa, undan ham katta muammo, XXI asr ko‘nikmalarini tarbiyaga yo‘naltirilgan fan predmetlarida ham aks etmayotganidir.

Bugungi kunda o‘quvchilarda hozirgi shiddatli davrda yashash uchun zarur ko‘nikmalarini shakllantirish ishini avvalo tarbiyaga yo‘naltirilgan fan predmetlari jumladan, 7 sinf Tarbiya darsi mazmuniga kiritish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Bizningcha, 7 sinf Tarbiya darsi nazariyasi va amaliyotiga yosh avlodni XXI asrda yashashi uchun zarur ko‘nikmalar sifatida:

- Mediasavodxonlik;
- Mustaqil fikrlash (tanqidiy tahlil);
- Liderlik;
- Ekomadaniyat;
- Ijtimoiy o‘zgarishlarga moslashuvchanlik kabi ko‘nikmalarni shakllantiruvchi mavzu va metodlarni kiritishning imkoniyati mavjud.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, Tarbiya fani boshqa fanlar (matematika, fizika, kimyo, ona tili va adabiyot) kabi fundamental hamda o‘zgarmas mohiyatda qolmasdan, o‘z davri hamda yaqin kelajakdagi inson tarbiyasi bilan bog‘liq muammolarga mutonosib yechimlar bilan boyitilib borilishi zarur. Bundan qariyb yetti asrlar ilgari yashagan geograf va sayyoh Ibn Xaldun: “Bilginki, davlat turli bosqich va holatlarni boshidan kechiradi. Har bir bosqichda uning aholisi boshqa moziyga aylangan bosqichlarda uchramagan o‘ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi. Chunki, xususiyatlar va urf-odatlar insonni o‘rab turgan muhit ta’sirida paydo bo‘ladi”⁵ degan edi. Shunga ko‘ra, Tarbiya fani nazariyasi va amaliyotiga mana shunday nuqtai nazardan yondashilishi lozim bo‘lib, shundagina tarbiya nazariyasi va amaliyotida davriylik tamoyilini buzilishining oldi olinadi. Bu esa, yangicha tarbiyaviy yondashuvlar bilan yangi davr uchun mos keladigan avlodni tarbiyalash imkonini beradi.

⁵ Қаранг:Тойнби А. Цвилизация перед судом истории. –М.: «Мир», 1995. - С. 399.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Quronov M. Bolam baxtli bo'lsin, desangiz.T.: "Ma'naviyat", 2014.
2. Globalные проблемы i obshechelovecheskie sennosti: Per. s. angl. I. Frans. / Sost. L.I. Vasilenko i V.Ye.Yermolaeva. Vvodn. St. Yu.A.Shreydera. –M.: «Progress», 1990. - S. 495.
3. Toynbi A. sivilizatsiya pered sudom istorii. –M.: «Mir», 1995. - S. 399.